

люнок і стінописний результат, який завершив пошук, ми можемо спостерігати таке: графічна пронизливість портретного трактування Ісаака, що межує на ескізі з натуралізмом, значно згладжується, стає пом'якшеною в інтерпретації монументального жанру церковного образотворчого мистецтва.

Взагалі слід радіти тому, що один з етапів у створенні Їжакевичем живописних образів біблійних персонажів Трапезної дійшов до нас завдяки збереженим олівцевим ескізам цього майстра. Переконані, що навіть за незначної кількості малюнків це велика вдача для історика мистецтва, який методом порівняння здатний збагатити своє уявлення про творчість лаврського живописця.

Сенченко Н. М.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК

ДО ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ ЦЕРКОВНИХ ПАМ'ЯТОК ЯК ОБ'ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Невичерпним стратегічним ресурсом соціально-економічного розвитку України, безумовно, є історико-культурна спадщина, вагому частину якої становлять церковні пам'ятки. До революційних подій 1917 р. Православна церква володіла значними матеріальними цінностями, але у період атеїстичної влади вивчення церковних старожитностей не вважали актуальним і не підтримували. Сучасна соціокультурна ситуація в Україні характеризується переоцінкою ролі релігії у житті людини і суспільства. Однак ці процеси відбуваються на фоні загострення міжконфесійних конфліктів. У зв'язку з цим зростає актуальність дослідження і збереження пам'яток церковної спадщини, набуваючи особливої важливості в контексті історичних досліджень.

Вивчення церковних старожитностей має міждисциплінарний характер і передбачає використання наукового потенціалу історії релігії, історії церкви, археології, історії мистецтва й архітектури, включаючи допоміжні дисципліни. Їхнє завдання – збирання, джерельна обробка і певною мірою інтерпретація матеріальних об'єктів, пов'язаних з історією християнської цивілізації, хронологічно обмежених її епохою. Методика дослідження церковних старожитностей охоплює весь арсенал методів, розроблених у сучасному джерелознавстві. Проте основними методами критичного аналізу з історії церковних старожитностей є порівняльно-типологічний, іконографічний, стратиграфічний (в натурних дослідженнях), в епіграфіці – текстологічний та ін.

Церковними пам'ятками як важливим інформативним ресурсом почали цікавитися дослідники з часу усвідомлення їхньої цінності. Вивчення старожитностей Київської Русі значною мірою базувалося на відомостях про ранньохристиянські і візантійські пам'ятки, про що свідчать різноманітні джерела, у яких згадуються і святині Константинополя, і відправлення на Русь візантійських ікон, хрестів та інших богослужбових предметів¹. Вагомим історичним джерелом є також перші літописні тексти про виникнення монастирів, будівництво храмів, виготовлення начиння, створення бібліотек, діяльність духовних осіб та зодчих². Історія середніх віків зберегла для нас факти шанування і зберігання реліквій, творів високого церковного мистецтва, залишків кам'яних храмів тощо.

У переломні віхи церковної історії значно зростала роль церковних старожитностей, особливо в періоди виникнення і загострення релігійних конфліктів. Як приклад можна наве-

¹ Моця О. П., Ричка В. М. Київська Русь: від язичництва до християнства. К. : "Глобус", 1996. 224 с.; Саган О. Відзначення 1020-ліття хрещення Київської Русі: першооснови та сьогодення духовної традиції українського народу // Пам'ять століть. 2008. № 3. С. 6-15; Котляр М. Ф. Запровадження християнства у Давньоруській державі // УІЖ. 1988. № 6. С. 14-25.

² ПСРЛ. Т. 9, 10. Патриаршая или Никоновская летопись. М. : "Наука", 1965. 244 с.

сти протистояння, породжені реформами патріарха Нікона (1605–1681). Розпочата ним звірка і видання богослужбових книг сприяли різкому поживленню інтересу до православної віри і відповідно до церковних пам'яток.

Пізнє середньовіччя – багате прикладами міжконфесійних дискусій та релігійних протистоянь. В умовах гострої боротьби між уніатством і православ'ям на землях України значно зростала роль церковних пам'яток. Однак не тільки іновірці прагнули привласнити собі первісну спадщину Православної церкви. До неї зверталось насамперед православне духовенство західних земель.

Глибокий інтерес до церковних старожитностей зароджувався у суспільстві починаючи з XVII ст., на що також значно вплинув розвиток церковної археології¹. Чільне місце у цьому процесі займав київський митрополит Петро Могила. Відомий борець з унією часто посилався на старовину Православ'я як на аргумент у дискусіях. Особливу увагу митрополит приділяв київським храмам, зокрема тим, що пов'язані з ім'ям князя Володимира (Десятинній, Спаса на Берестові, Трьохсвятительській). До часу приїзду Петра Могили до Києва від Десятинної церкви залишалися лише руїни. У 1636 р. він "...приказал Десятинную церковь Пресвятой Девы выкопать и открыть дневному свету"². Поряд із першими працями, дотичними до церковної археології, підготовленими київськими монахами Памвом Бериндою ("Лексикон словеноросский", 1627) й Інокентієм Гізелем ("Синописис", 1674), слід поставити знамениту "Скрижаль" патріарха Нікона (1656), де розкрито символічне значення богослужбових предметів і храмового начиння³. Нові збірки тлумачень, включаючи знамениту "Нову Скрижаль" архієпископа Веніаміна (Краснопевкова), виходили у 1792 і 1803 рр. Згодом у Статуті Духовних семінарій (1839) поруч з літургікою остаточно закріпилася і церковна археологія⁴.

У XVIII ст. зацікавленість церковною спадщиною вилилась у цілком виражену форму державних інструкцій. Указ Петра I від 13 лютого 1718 р. про збирання старожитностей містив передові для свого часу правила щодо виявлення предметів старовини, значну частину яких становили церковні пам'ятки. Він став важливою віхою становлення археології та охорони пам'яток. Згідно з указом Петра I за його сприянням закінчили, розпочату ще у XVII ст., реставрацію Софії Київської. Неабияке значення для церковної історії та вивчення пам'яток давнини мала праця професора Г. П. Успенського (1765–1820) "Опыт повествования о древностях русских" (1811) – книга, яку вважають однією із перших праць із церковної археології⁵. Солідний внесок у справу дослідження церковних пам'яток зробив видатний історик митрополит Євгеній (Болховітінов) (1767–1837)⁶. Досліджуючи переважно писемні пам'ятники, він залишив фундаментальні наукові доробки із церковної історії, зокрема стосовно монастирів, церков, монастирських бібліотек і особливо – Софійського собору та Києво-Печерської лаври⁷. Опублікував ряд статей із окремих проблем церковної археології, розпочав розкопки фундаментів Десятинної церкви та Золотих Воріт у Києві. Загалом XVIII ст. – епоха "передісторії" церковної археології. Старожитності ще воліють вивчати за писемними джерелами. Лише 1804 р. на теренах російської імперії цей напрям досліджень стає головним в "Общества истории и древностей российских" при Московському університеті⁸.

Особливу роль у формуванні фонду джерел для вивчення церковної старовини у Російській імперії, як і в європейських країнах, відіграли "археологічні подорожі" художників, головний інтерес яких полягав не в естетичному, а в історичному змісті пам'яток. Створені ху-

¹ Церковная археология Южной Руси // Церковная археология: проблемы, поиски, открытия: Сб. науч. трудов. – Симферополь, 2002. 273 с.

² *Kossow Silvester, episkop. Paterekón abo Żywoty śś. ojców pieczarskich.* Kijów, 1635.

³ *Мусин А. Е.* Церковная старина в современной России. СПб., 2010. С. 45.

⁴ Церковная археология в вопросах и оглавлениях по книге, именуемой "Новая Скрижаль", для употребления в Духовных семинариях. СПб., 1839.; *Макарий (Булгаков), архимандрит.* Введение в Православное Богословие. СПб., 1847. С. 626.

⁵ *Успенский Г. П.* Опыт повествования о древностях русских [в 2 ч.]. Харьков, 1818. 815 с.

⁶ *Сперанский Д.* Ученая деятельность Е. Болховитинова // *Русский вестник.* 1885. № 4-6.

⁷ [*Евгений (Болховитинов), митр.*]. Описание Киево-Софиевского собора. К., 1825.; [*его же*]. Описание Киево-Печерской лавры. К., 1826.

⁸ *Забелин И. Е.* Список и указатель трудов, исследований и материалов, напечатанных в повременных изданиях Импер. Общ. Истории и Древностей Российских при Моск. Университете за 1815–1884 годы. – М., 1889.

дожниками-археологами малюнки, гравюри й обміри мають надзвичайне значення для збереження деталей пам'яток, які з часом зникли, оскільки вони дозволяють виявити пропорції предмета, зрозуміти спосіб з'єднання частин і послідовність їхньої появи, дати усім деталям хоча б умовні найменування. Художня фіксація зовнішнього вигляду стародавніх церковних споруд була за своєю суттю необхідним і ледь не єдиноможливим методом на ранньому етапі їхнього вивчення. Спочатку подорожі здійснювали художники, які працювали над фіксацією екзотичних і етнографічних сюжетів, ландшафтів, топографії: М. М. Іванов (1748–1823)¹, М. Н. Воробйов (1787–1855), Є. М. Корнєєв (1782–1839) та ін. Багато із них розуміли взаємне значення “образотворчого ряду” і церковних старожитностей. Досить успішною стала архітектурно-етнографічна експедиція К. М. Бороздіна (1781–1848), розпочата у 1809–1810 рр. Керівник поїздки був аматором, але його супроводжували фахівці: археограф О. І. Єрмолаєв (1779–1828), архітектор П. С. Максютін і художник І. О. Іванов (1779–1848). Варто відзначити діяльність М. Ю. Єфімова (1790–1851), що здійснював обміри Десятинної церкви на прохання митрополита Євгенія (Болховітінова); Ф. Г. Солнцева (1801–1892), що відкрив фрески у Софії Київській та досліджував церкву Спаса на Берестові².

Вагоме місце у царині досліджень церковних пам'яток посідають церковно-археологічні (або “церковно-статистичні”) нариси. Автори опиралися на порівняно невелику групу найбільш відомих храмів, що зазнали мінімальних перебудов і зберегли кращі колекції старожитностей. Але виділити на їхній основі типологічні особливості або хронологічні етапи пам'яток було досить важко. Для подання цілісності картини постала необхідність досконалого вивчення кожного храму окремо. Тому наприкінці XVIII ст. з'являється і набуває поширення у XIX ст. церковно-археологічний нарис стосовно одного об'єкта, до якого долучали усі наявні матеріали – від писемних документів і рукописів до самих артефактів або їхніх частин. Прообразом таких нарисів можна назвати описову частину праці митрополита Євгенія (Болховітінова) і Амвросія (Орнатського) “История Российской иерархии” (1807–1815), присвяченої історії окремих монастирів. Дослідники не обмежували нариси хронологічними рамками, оприлюднюючи усі наявні матеріали.

Вивчення церковних пам'яток у XVIII–XIX ст. на теренах Російської імперії здійснювали під впливом кількох основних ідейних позицій: скептично-нігілістичної, що заперечувала будь-який сенс церковних, а іноді й усіх старожитностей; конфесійної, яка розглядала їх переважно як службово-літургійні; державної, яка вбачала в їхньому дослідженні і збереженні один із елементів загальної політики; і, нарешті, науково-аналітична. Співвідношення їх постійно змінювалося. Перший підхід повільно згладжувався і дотепер практично зник, а роль наукового – навпаки, зростала, а в радянські часи він претендував на те, щоб бути єдиноможливим. Конфесійний і державний підходи у XIX ст. були притаманні значній частині суспільства і сьогодні набирають силу, вступаючи іноді в конфлікт із науковим³.

До середини XIX ст. тривав процес усвідомлення важливості церковної спадщини⁴, що значною мірою було пов'язано із внесенням у наукову свідомість елементів історизму. Церковну старовину тепер сприймали як історичну святиню і одночасно – як зразок для створення об'єктів (творів) адекватних релігійній свідомості⁵. Історизм докорінно не змінив колишній характер шанування церковних реліквій – але він прагнув збагатити його, розширити погляд на цінність речового світу пам'яток. Раніше старовинні богослужбові предмети (престоли, ікони, книги та ін.) знищували, оскільки про збереження їх поза службовим призначенням не йшлося. З часом порушують питання щодо використання згаданого для місцевих “церковно-археологічних” музеїв. Це було свого роду повернення до середньовічного шанування реліквій, але на рівні нової свідомості. Стародавні церковні предмети починають шанувати як справжні святині.

До середини XIX ст. належить активізація колекціонування іконопису і ранньохристиянських старожитностей, організація експедицій на Афон. Пошук архетипу призвів до уста-

¹ Собко Н. П. Словарь русских художников с древнейших времен до наших дней. СПб., 1895. Т. II. Вып. 1. Стб.381.

² Евтушенко М. М. Фёдор Григорьевич Солнцев: Новые данные к творческой биографии художника // Русское искусство в Эрмитаже. СПб., 2003 С. 240-249.

³ Беляев Л. А. Христианские древности: Введение в сравнительное изучение. М., 1998. С. 129.

⁴ Сохранение памятников церковной старины в России XVIII – начала XX вв. : Сборник документов. М., 1997.

⁵ Толстой М. В. Русские святые и древности. В 3-х частях. М., 1860–1862.

леної думки про первісний вигляд пам'ятки як про ідеальний. Первинна форма отримує пріоритет перед усіма подальшими, що її, як почали вважати, “спотворюють”. Поняття “стародавній” стали асоціювати із поняттям “первісний” і навіть “правильний”. Ця тенденція вплинула і на методи вивчення церковних пам'яток і на відповідні заходи з їхньої охорони, що, зокрема, відображено у нових редакціях Будівельних статутів і численних указах та постановках Синоду. Показовим є указ синодального відомства від 29 липня 1865 р. “О предоставлении епархиальным архиереям права самим разрешать постройку, перестройку и распространение соборных, приходских, кладбищенских церквей в городах, кроме столиц, а также церковные сооружения в монастырях”, яким вимагалось “...церкви древние, т.е. построенные вообще не позже начала XVIII века, или хотя и не древние, но замечательные по зодчеству или историческим воспоминаниям... испрашивать разрешение Святейшего Синода”¹. У середині XIX ст. ставлення до церковних старожитностей було неоднозначним. Траплялися випадки протистоянь різних поглядів: одні цінували їх як пам'ятки археології, інші – як історичні. Зрештою, “археологізм” щодо церковних старожитностей взяв гору над “історизмом”, сформулювавши критерії оцінки достовірності артефактів та результатів досліджень. Якщо у початковий період збирання і перших спроб систематизації церковних пам'яток до них зараховували усі предмети, які мали хоча б незначну цінність – то тепер їх піддавали критичному аналізу, відокремлюючи ті, що не мали ґрунтовної доказової бази. У 1850-х рр. народився і науковий метод реставрації темперного іконопису. Відомий живописець і реставратор М. І. Подключников (1813–1877) знайшов спосіб пошарового зняття записів, що дозволило розкривати первісний шар². Дещо пізніше О. С. Уваров дійшов висновку щодо необхідності відокремлювати у кожній пам'ятці художню складову від археологічної. У 1870-х рр. він сформулював своє уявлення про “археологічні пам'ятки”, згідно з яким, предмет міг стати пам'яткою лише після процедури наукової атрибуції.

Вивчення церковних старожитностей тісно пов'язане із загальним ходом становлення вітчизняної археології. Середина XIX ст. була епохою пошуку найбільш зручних її організаційних форм. Із середини XIX ст. розгортається свого роду змагання за право контролювати використання пам'яток церковної старовини. Синод намагався зберегти контроль за дослідженням церковної спадщини, вживаючи відповідні заходи з їхньої охорони. Поступово складалася і державна система обліку церковних пам'яток. Центральний державний орган охорони та дослідження пам'яток церковної архітектури – придворна Археологічна комісія 1889 р. отримала право нагляду за реставрацією та зберіганням документації разом із виключним правом надавати дозвіл на розкопки. Комісія брала активну участь у реставраціях і розкопках церковних пам'яток³.

Провідну роль у вивченні церковних старожитностей відіграли наукові товариства і громадські організації. Визначною подією було утворення Московського археологічного товариства (МАТ), що докорінно змінила алгоритм досліджень церковної старовини, надавши їм необхідний універсалізм і систематичність. Члени комісії МАТ вдало поєднували кабінетну наукову роботу із активними натурними дослідженнями церковних пам'яток, їхньою реставрацією і охороною. Діяльність товариства сприяла пробудженню інтересу до церковної спадщини та формуванню гуртків вчених-красзнавців. Особлива заслуга у царині вивчення цієї категорії пам'яток належить відомому археологу О. С. Уварову (1825–1884). З 1867 по 1915 р. він видавав “Старожитності”, зібрав колекцію зразків церковного мистецтва, каталог яких залишається цінним посібником для фахівців і сьогодні. Його церковно-археологічні роботи склали окремих том “Збірника дрібних праць”, що вийшов вже після смерті автора (1910). О. С. Уваров глибоко розумів важливість і перспективність історичних досліджень ранніх церковних пам'яток. За роки його діяльності у сфері вивчення і популяризації ранньохристиянських і візантійських старожитностей (приблизно з 1860-х рр.) можна стверджувати про спробу створити нову церковно-археологічну школу. У 1863 р. почав виходити жу-

¹ Полное собрание законов Российской империи. Изд. 2-е. Т. 40. Отд. 1. № 42348. С. 830-831.

² Вздорнов Г. И. История открытия и изучения русской средневековой живописи XIX в. М., 1986. С. 42-43.

³ Императорская Археологическая Комиссия (1859–1917). К 150-летию со дня основания. У истоков отечественной археологии и охраны культурного наследия. Ред. А. Е. Мусин, Е. Н. Носов. СПб., 2009.

рнал “Християнські старожитності і археологія” (по шість випусків на рік (1862–1877)), згодом побачили світ річні випуски (1871–1877)), що редагував відомий археолог В. О. Прохоров (1818–1882)¹. У 1863 р. В. О. Прохоров здійснив ряд археологічних поїздок з метою вивчення церковних старожитностей, зокрема і Софійського собору у Києві. Паралельно розпочато процес цілеспрямованого дослідження та публікації зібрань пам’яток церковної старовини. Він наполягав на розробці періодизації та систематизації знань із церковної археології, намагався залучити до вивчення середньовічної архітектури нетрадиційні джерела-зображення архітектури в мініатюрах і іконах.

Наукові праці, які можна зарахувати і до теологічного, і до історико-археологічного напрямку, підготували дещо пізніше славетні вчені, що працювали в духовних академіях: М. В. Покровський (1848–1917), О. О. Дмитрієвський (1856–1929), О. П. Голубцов (1862–1911), М. Ф. Красносельцев (1845–1898), М. І. Троїцький (1851–1920), І. Д. Мансветов (1843–1885) та ін. Виходить з друку робота з історії російської церкви Є. Є. Голубинського (1834–1912)², де відображено епоху середньовіччя. Ілюстративним доповненням до цього наукового доробку був Атлас (1906)³. В останні десятиліття ХІХ і на початку ХХ ст. проводили важливі наукові дослідження у галузі іконографії Ф. І. Буслаєв (1818–1897) і Н. П. Кондаков (1844–1925). Ф. І. Буслаєв поєднував заняття філологією з вивченням історії мистецтва. Для церковної археології принципове значення мають його наукові доробки: “Общие понятия о русской иконописи” (1866), монографія “Исторические очерки русского орнамента в рукописях” (1917), “Свод изображений из Лицевого Апокалипсиса по русским рукописям с ХVI по ХІХ в.” (1884). “Художньо-історичний підхід” Н. П. Кондакова, його метод виділення “іконографічних типів” як основи справив значний вплив на розвиток археології та мистецтвознавства взагалі. Віхою творчого шляху Н. П. Кондакова стала “История византийского искусства и иконографии по миниатюрам греческих рукописей” (1876)⁴, де міститься періодизація та визначено етапи розвитку мистецтва Візантії, які не втратили своєї актуальності і сьогодні. Визначальне значення мало розпочате спільно із І. І. Толстим видання “Русские древности в памятниках искусства” в 6 томах. Уперше ці старожитності було систематизовано, починаючи з античної епохи і закінчуючи періодом Стародавньої Русі (якій присвячено два томи із шести). Усвідомлення цінності візантійської, а через неї і ранньохристиянської спадщини, що знайшли своє відображення у церковних старожитностях Русі, відбувалося значною мірою завдяки працям О. С. Уварова, Н. П. Кондакова, М. П. Лихачова та багатьох інших дослідників. Незаперечне значення для дослідження церковних пам’яток мають труди М. П. Лихачова: “Материалы для истории иконописания”⁵, “Историческое значение итало-греческой иконописи. Изображения Богородицы в произведениях итало-греческих иконописцев и их влияние на композиции некоторых прославленных русских икон”⁶, “Материалы для истории византийской и русской сфрагистики” (1928, 1930)⁷.

Важко переоцінити роль у справі вивчення та охорони церковної спадщини церковно-археологічних товариств, історико-статистичних комітетів, Архівних комісій, музеїв при Духовних академіях та ін. Важливим джерелом наукового дослідження пам’яток церковної давнини є фонд світлин церковних будівель, їхніх інтер’єрів і начиння, зібраний І. Ф. Барщевським. Досі не усі його роботи опубліковано, але значна частина матеріалу виходила друком, починаючи з кінця ХІХ ст. Особливо цінним став “Каталог фотографических

¹ Историческая записка о деятельности имп. Московского археологического общества за первые 25 лет существования. М., 1890. С. 294-299.

² Голубинский Е. Е. История русской церкви. М., 1910. 616 с.

³ Голубинский Е. Археологический атлас ко второй половине I тома Истории русской церкви. Издание Императорского общества истории и древностей Российских при Московском университете. М., 1906. 32 с.

⁴ Кондаков Н. П. История византийского искусства и иконографии по миниатюрам греческих рукописей. Одесса, 1876. 276 с.

⁵ Лихачев М. П. Материалы для истории иконописания. СПб., 1906. Т. 1-2.

⁶ Лихачев М. П. Историческое значение итало-греческой иконописи. Изображения Богородицы в произведениях итало-греческих иконописцев и их влияние на композиции некоторых прославленных русских икон. СПб., 1911.

⁷ Лихачев М. П. Материалы для истории византийской и русской сфрагистики. Л., 1930. Вып. 2. 279 с.

снимков с предметов старины, архитектуры, утвари и прочего”¹. Значну інформативну наповненість містять опубліковані Б. І. Ханенком та В. М. Ханенко власні збірки пам’яток, зокрема “Древности Поднепровья”² і “Древности русские” (1899) – дореволюційне видання каталогу хрестів і образків із їхньої колекції³.

Джерельна база та головні напрями вивчення церковної спадщини надзвичайно широкі і різноманітні. У цій роботі згадано лише визначальні аспекти, що стосуються пам’ятокознавчих досліджень церковної спадщини до початку ХХ ст. Зважаючи на виклики сьогодення, студії потрібно продовжити, адже церковні старожитності залишаються цінним джерелом наукової інформації для подальших розвідок історичного шляху нашого народу.

Сорока К. О.

Старший науковий співробітник

Головатенко Ю. Г.

Старший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ЛИБІДСЬКОГО ЦЕГЕЛЬНОГО ЗАВОДУ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ У ХVІІІ–ХІХ ст. ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ІСТОРИКО-АРХІВНИХ ТА БІБЛОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Дослідження промислової забудови, як невід’ємної частини урбанізації населених пунктів, є важливою складовою історичних, архітектурних та містобудівних досліджень. Дана стаття присвячена одній зі сторінок в історії містобудівного розвитку Києва в контексті діяльності Києво-Печерської лаври. Основою для даного дослідження стали архівні, історіографічні та картографічні джерела, в тому числі матеріали ЦДІАК України та фондової збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Останні, свого часу, в частині історичної картографії були опубліковані⁴.

В другій половині ХVІІ та ХVІІІ ст. з’являються нові прийоми застосування цегляних конструкцій: цегла використовується не лише для зведення стін, а й для закладання фундаментів споруд⁵. Висока майстерність архітекторів та будівельників зробили можливим і широко вживаним спосіб влаштування цегляних перекриттів, арок та склепінь досить різноманітної форми⁶. Великі потреби в матеріалах для будівництва викликали значне зростання об’ємів виробництва. Оскільки чітких стандартів розмірів цегли в Україні не існувало, в другій половині ХVІІ ст. виготовлялася і використовувалася цегла надзвичайно різноманітних розмірів. Свідченням високої культури будівельно-ремісничого виробництва в Україні у ХVІІІ ст. можуть слугувати чисельні керамічні деталі Великої дзвіниці Києво-Печерської лаври (1731–1744), де звичайного розміру цеглини застосовано для тяг, колон, астрагалів та інших декоративних елементів. В цей період також особливо поширюється використання фігурної цегли для декоративного оздоблення фасадів.

Одним з перших приватних заводів з виготовлення цегли в Києві було зведено на тери-

¹ Каталог фотографических снимков с предметов старины, архитектуры, утвари и прочего, снятых фотографом Императорской Академии Художеств Императорского Московского Археологического общества И. Ф. Барщевского. М., 1912.

² Ханенко Б. И., Ханенко В. И. Древности Поднепровья. – К., 1900. – Т. 3. – 22 с.

³ Древности русские. Собрание Б. И. и В. Н. Ханенко. Кресты и образки. В 2 вып. К., 1899. Вып. 1-2.

⁴ Київ та Києво-Печерська лавра у планах ХVІІІ–ХІХ століть у зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Каталог / Авт.-упоряд. Н. Ченакал, Н. Батенко. К. : НКПІКЗ, Видавець Олег Філюк, 2016. 176 с.

⁵ Цепенко М. П. Особливості будівельної техніки ХVІІ–ХVІІІ вв. на Україні // Вісник Академії будівництва і архітектури УРСР. 1962. № 3. С. 54.

⁶ Кошовий О. П. Будівельна кераміка України / АН УРСР. Львівське відділення Інституту мистецтвознавства. Фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського. К. : Наук. думка, 1989. С. 89.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
Держархів м. Києва	– Державний архів міста Києва
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗУНТ	– Записки Українського наукового товариства, м. Київ
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НМЛ	– Національний музей у Львові
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГБ	– Российская государственная библиотека
РГИА	– Российский государственный исторический архив
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
“Укрреставрація”-А	– Архів корпорації “Укрреставрація”
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 2 червня 2018 р.)

КИЇВ – 2018

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Рудник Олександр Володимирович, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПЗ – **співголова**

Сильвестр (Стойчев), єпископ Білгородський, вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПЗ – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Моравець Норберт, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Студницька-Марьянчик Кароліна, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПЗ – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Україна і Балкани: міжкультурні зв'язки (до 1030-річчя Хрещення Русі)

Моця О. П.	“Всі дороги ведуть на Балкани”: перші кроки християнства на Русі	7
Пилипенко О. Є.	Грецькі православні церкви в Україні у період козацько-гетьманської доби (XVI–XVIII ст.)	11
Чердниченко А. М.	Дослідження грецької ніжинської громади І. І. Соколовим у 1920-х рр.	13
Чернухин Е. К.	Послание Андрея Николаевича Муравьева к Великому князю Константину Николаевичу, написанное на Св. Горе Афонской в ските Пророка Ильи от имени насельников святогорских в сентябре 1849 г.	20
Шумило С. В.	Культурно-просвітницька діяльність давньоруського монастиря на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю	25

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В.	Наповнення скарбниці Київської митрополії за донесеннями кафедральної контори 1758–1763 рр.	32
Dr. Marcin Danielewski	Grody – centra kościelne władztwa Piastów w X–XI w.? Problem chrystianizacji władztwa Piastów	35
Дзісяк Я. І.	Передумови Реформації: соціокультурний аналіз	40
Дзісяк Я. І.	Жан Кальвін – богослов і диктатор	46
Гутман О.		
Жиленко І. В.	Псевдоагіографічні побудови в історії вшанування прп. Кукші священномученика на деяких територіях Московії	50
Кабанець Є. П.	Велика лаврська пожежа 1718 року: сучасні конспірологічні теорії	61
Кузьмук О. С.	Джерела до історії приписного Новопечерського Дятловицького монастиря у фонді 128 ЦДІАК України	65
Ластовський В. В.	Ірдинський (Виноградський) монастир на Смілянщині: історіографія та джерела	67
Литвин Н. М.	Монастирські фрукти та фруктові десерти в лаврській дипломатії XVIII ст.	71
Литвиненко Я. В.	Плани печер Києво-Печерської лаври XVIII ст.	75
Кабанець Є. П.		
Нікітенко М. М.	Сакральний зміст Числа у середньовічній Церкві: на прикладі уподібнення мученика Євстратія Ісусу Христу в Києво-Печерському патерику	79
Прокон'юк О. Б.	Парафіяльні храми в маєтностях Києво-Печерської лаври за відомостями 1769 р. (Київська митрополія та Чернігівська єпархія)	84
Чирка Л. Г.	Антитетика добра і зла у філософії Григорія Сковороди	89

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

Бардік М. А.	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври середини XIX ст. Софійський собор	93
Бойчура Максим, о.	Наукова полеміка митрополита Євгенія (Болховітінова) з католицькими істориками на сторінках “Описания Киево-Софийского собора...”	98
Веденеев Д. В.	Оперативная деятельность органов госбезопасности в процессе ликвидации Греко-католической церкви в Закарпатской Украине	102
Кукса Н. В.	Свято-Іллінська церква в Суботіві у студіях Д. Бантиша-Каменського	107
Ластовська О. Л.	Трапеза у повсякденному житті київського митрополита Серапіона (за матеріалами його щоденника 1810 р.)	109
Львова О. Л.	Питання державної влади у працях християнських мислителів епохи Середньовіччя	111
Макаренко Л. О.	Подолання корупції як один із напрямів розвитку християнської культури в Україні	115

<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські – вікарії Київської митрополичої єпархії (кінець XVIII – початок XIX ст.)	119
<i>Преловська І. М.</i>	Археографічні проблеми дослідження і публікації особових справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви 1920-х рр. (на матеріалах ф. 3984 ЦДАВО України)	123
<i>Романченко О. Д.</i>	Школи Ніжинського земства початку XX ст.	130
<i>Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Religious life under Nazi occupation in Sieradz	136

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки дерев'яної сакральної архітектури Лівобережжя, досліджені Стефаном Таранушенком	144
<i>Зайцева В. О.</i>	Особливості збереження та реставрації монументального живопису Троїцької надбрамної церкви в 1950–1980-х рр.	148
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Архітектурні студії В. М. Покровського у Харкові 1888–1891 рр. Нові факти життєтворчості	153
<i>Кондратьюк А. Ю.</i>	Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 1734–1735 рр.: композиція, стилістика образів, проблеми атрибуції	159
<i>Крайня О. О.</i> <i>Курлов В. В.</i> <i>Пивоваров С. В.</i>	Проблеми атрибуції хреста-релікварія, пов'язаного з ім'ям прп. Марка Печерника	163
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портретна збірка митрополичого будинку Києво-Печерської лаври XVIII – початку XX ст. в історичному контексті її формування (на основі колекції НКПІКЗ)	170
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Арочні ніші першого ярусу монастирських мурів Верхньої лаври	175
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Бійниці в оборонних спорудах Києво-Печерської лаври	181
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Параман з поховання київського митрополита Сильвестра Косова (†1657) у Софійському соборі	186
<i>Онопrienко Н. А.</i>	Феномен металлических иконостасов в храмовом интерьере. Исторический обзор памятников	190
<i>Пивоваров С. В.</i>	Паломницька металопластика із зображенням великомученика Іоанна Нового Сучавського	201
<i>Пітателева О. В.</i>	Ікона “Іоанн Сочавський” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Особливості пейзажного фону	206
<i>Пітателева О. В.</i>	Біблійні образи І. С. Іжакевича в Трапезній церкві: від олівцевого ескізу до живописного втілення	209
<i>Сенченко Н. М.</i>	До питання вивчення церковних пам'яток як об'єктів культурної спадщини	212
<i>Сорока К. О.</i> <i>Головатенко Ю. Г.</i>	Формування та розвиток Либідського цегельного заводу Києво-Печерської лаври у XVIII–XIX ст. за результатами історико-архівних та бібліографічних досліджень	217
<i>Студницька М. Р.</i>	Іконографія іконостасів у церквах Східної Галичини кінця XIX – початку XX ст.	227
<i>Шамраєва А. М.</i>	Остання згадка про архітектурну пам'ятку Києва кінця XIX ст.	232
<i>Шпаковські Л. В.</i>	Вплив православ'я на розвиток сучасного мистецтва	235

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Готун І. А.</i> <i>Сергєєва М. С.</i> <i>Сухонос А. М.</i> <i>Гуль М. О.</i>	Давньоруський деревообробний осередок в “селі святого Феодосія”	237
--	---	-----

<i>Івакін В. Г. Баранов В. І. Бібіков Д. В. Переверзєв С. В.</i>	Балтський могильник на р. Рось: попередні результати науково-рятівних археологічних досліджень 2017 р.	243
<i>Ільків М. В. Калініченко В. А. Пивоваров С. В. Майборода М. А.</i>	Язичницьке святилище чи мідноплавильний центр? (до питання інтерпретації матеріалів із ур. Турецька Криниця на Буковині) Фрагмент амфори з графіті з поселення Феофанія	246 250
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Бондар О. М. Гейда О. С.</i>	Дерев'яні церковно-оборонні комплекси Чернігівщини XVII ст. Перший історичний опис Чернігівського Єлецького монастиря: проблема авторства, зміст та подальше використання	253 258
<i>Коваленко О. О. Руденок В. Я.</i>	Церква у громадській та добродійній діяльності Г. О. Милорадовича Топографія та повсякденний побут Чернігівського Богородичного (Іллінського монастиря) наприкінці XI – на початку XIII ст. за результатами археологічних досліджень	264 268
<i>Ситий Ю. М. Травкіна О. І.</i>	Релігійне життя у пам'ятках матеріальної культури Батурина До історії комплектації бібліотеки Чернігівського колегіуму: латиномовні видання	274 276
<i>Федусь Д. М.</i>	Внесок П. М. Добровольського у розвиток та вивчення церковної справи Чернігівщини	279
<i>Хроненко І. В.</i>	Церковні старожитності в експозиції виставки при XIV Археологічному з'їзді в Чернігові (1908 р.)	282
<i>Черненко О. Є. Новик Т. Г.</i>	Будинок настоятеля Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	286
<i>Яснівська Л. В.</i>	Культові споруди Чернігова в дослідженнях А. А. Карнабеда	289

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,0. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ

ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ

УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ШІСТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 2 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ)

КИЇВ – 2018